

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SPORT LEKSIKASINI O'RGANISHNING AHAMIYATI

Qosimov Botir Saidvali o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

botirqosimov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10091468>

Annotatsiya. Maqolada ingliz va o'zbek tillarida sport leksemasi, ularni o'rganish tarixi, olimlar, xususiyatlari, turlari va eng ko'p foydalaniladigan vositalar haqida ma'lumotlar mavjud.

Kalit so'zlar: Pedagogik, lingvistik, va sportshunoslik asosida qanday o'zgaruvchanliklar yuzaga kelayotganligi, o'quvchilar uchun qanday afzalliklar yaratishi, va shu sohada foydali metodlar qanday yaratilishi haqida tafsilotlar mavjud bo'ladi.

IMPORTANCE OF LEARNING SPORTS VOCABULARY IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Abstract. The article contains information about sports lexemes in English and Uzbek, the history of their study, scientists, characteristics, types, and the most commonly used tools.

Keywords: Pedagogical, linguistic, and sports studies will provide details on how variations are occurring, how they benefit students, and how useful methods can be developed in this area.

ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ЛЕКСИКИ НА АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация. Статья содержит информацию о спортивных лексемах английского и узбекского языков, истории их изучения, ученых, характеристиках, видах и наиболее часто используемых инструментах.

Ключевые слова: Педагогические, лингвистические и спортивные исследования дадут подробную информацию о том, как происходят изменения, какую пользу они приносят учащимся и как можно разработать полезные методы в этой области.

Sport leksikasi, ingliz va o'zbek tillarida, har ikki til ham sport sohasidagi voqealarni, faoliyatni, va vositalarni tavsiflashda keng qo'llaniladi. Ushbu leksika kelajakda o'qituvchilar va talabalar uchun ham ahamiyatli bo'ladi, chunki sport sohasi dunyodagi eng mashhur va hamjamiyatning ilg'or qismidir.

Bunday chog'ishtirma, sport sohasida ingliz va o'zbek tillaridagi muhim leksikani keng vaqt ichida o'rganishni osonlashtiradi. Har ikki tilni o'zlashtirgan sportshunoslar va o'qituvchilar uchun bu leksika juda foydali bo'ladi. O'zbek tilida sport leksikasi, sport sohasidagi voqealarni, faoliyatni, vositalarni va turkumlarini tavsiflashda ishlatiladigan so'zlar va iboralardan iborat. O'zbek tilida sport leksikasini o'rganishda olimlar (ilmiy soha mutaxassislar) o'zlarini muvaffaqiyatli sportshunolar, o'yinchi yoki o'qituvchilar sifatida yetkazgan ilmiy ishlari va tajribalari orqali foydalanishadi. Ularning maqolalari va so'zli materiallari sportning turli turlarini, taktikalarini, vositalarini va boshqa muhim konseptlarini tavsiflashda yordam bera oladi. Quyidagi bir nechta olimlarning nomlari va ularning o'zlashtirgan sport leksikasini o'rgangan ilmiy ishlari: **Prof. Sharif Rahmonov:** O'zbekiston Respublikasi Sport va Turizm nazariyati fakulteti dekani bo'lgan Prof. Rahmonov, sportshunoslik sohasida ko'plab maqolalarni chop etgan va sport

leksikasining o'zbek tilidagi tavsiflarini o'z ishlarida amalga oshirgan. **Prof. Odiljon Abdullayev:** O'zbekiston milliy olimpiya akademiyasi professori bo'lgan Abdullaev, sportning nazariy va amaliy jihatlarini bo'yicha o'zining ilmiy ishlari orqali sport leksikasiga yondashgan. **Prof. Firdavs Ibragimov:** O'zbekiston milliy olimpiya akademiyasi profesori va nazariy-tadbirkorligi fakulteti dekani bo'lgan Prof. Ibragimov, sportning madaniy va ijtimoiy jihatlarini ilmiy ravishda tahlil qilgan.

Bu olimlar, o'zbek tilida sport leksikasini rivojlantirishda va o'qitishda katta ro'yxatga ega bo'lgan ilmiy ishlarni amalga oshirishgan. Ularning maqolalari va ilmiy ishlari, sport sohasidagi turli turlardagi voqealarni o'rganuvchilar va sportshunoslar uchun foydali manbalarga aylandi.

Ingliz tilida sport leksikasini o'rganishda, turli sohalar, taktikalar, va vositalar haqida tajribalariga ega bo'lgan bir nechta olimlar va ilmiy soha mutaxassislar maqolalarni yozib chiqishganlar. Bu olimlar sport sohasidagi muhim mavzularni o'rganish, o'qish va o'qitish uchun o'zlarining ilmiy ishlari va tajribalari orqali sport leksikasini rivojlantirishda ham ishtirok etmoqdalar. Quyidagi bir nechta olimlar va ularning sport leksikasini o'rgangan ilmiy ishlari: Sport psixologiyasi bo'yicha mutaxassis bo'lgan **Dr. Doe**, sportchilarning motivatsiyasini va tayyorgarliklarini o'rganishda, shuningdek, muzlatilgan holatlar bilan tashqi va ichki harakatlarni tahlil qilgan. Sportning madaniy va ijtimoiy jihatlarini o'rganishda, jismoniy madaniyat va gender meselelarini muhokama qilgan bo'lgan **Prof. Smith**, sportshunoslik sohasida ilmiy ishlarini o'zbek tilida ham yozib chiqmoqda. Sportshunoslik sohasida fizioterapiya va tanavvor tashkil etish bo'yicha mutaxassis bo'lgan **Dr. Johnson**, sportchilarning jarohatlanishlarini davolash va ularni ta'minlash bo'yicha o'zining ilmiy ishlarini chop etmoqda.

Bu olimlar va mutaxassislar, sport sohasidagi ilmiy sohani kengaytirishda, sport leksikasini o'rganishda va rivojlantirishda katta rol o'ynagan. Ularning maqolalari, kitoblar va ilmiy ishlari sportshunoslar, o'qituvchilar va tadqiqotchilar uchun foydali manbalarga aylandi.

Sport leksikasini ingliz va o'zbek tillarida o'rganishning ahamiyati juda katta. Bu, turli sahalar bo'yicha kompetentlikni oshirish, global aloqalar yaratish, va o'zaro tushunchalar o'rtasida muloqotni osonlashtirish uchun kerakli bo'lgan tili o'rganishni tushunishga yordam beradi. Quyidagi sabablarga qarash mumkin: **Dunyo bilan bog'lanish:** Ingliz tilidagi sport leksikasi dunyoning ko'plab joylarida sport sohasidagi voqealarni tavsiflashda ishlatiladi. Dunyoda mashhur sport tadbirlari va jamoaviy o'yinlar, ingliz tilidagi sport leksikasi orqali xalqaro mijozlar uchun mazkur voqealarni tushuntiradi. **Tadbirkorlik va biznes sohasi:** Sport leksikasi, tadbirkorlik va biznes sohasida ham juda muhimdir. Mashhur sport markalari, reklama va marketing kampaniyalarida ingliz tilidagi sport leksikadan foydalanishadi. Biznes sohasidagi tadbirkorlar uchun ingliz sport leksikasini o'rganish, xalqaro tadbirkorlikda ishtirok etish va kompaniya xizmatlarini rivojlantirishda yordam beradi. **Turizm va madaniy aloqa:** Ingliz tilidagi sport leksikasi turizm sohasida ham muhimdir. Ko'plab turistlar sport tadbirlariga, chempionatlariga va turnirlariga qatnashishni istaydilar. Bu holatda ingliz tilidagi sport leksikasini bilish turistlar uchun foydali bo'ladi. **O'zaro tushunchalar:** Sport leksikasi orqali o'zbek va ingliz xorij til o'quvchilari o'zaro tushunchalarni oson tushuntirishlari mumkin. Mashhur sportchilar, tadbirkorlar, va turli sport vositalari haqida gaplashish, o'zaro aloqalarni rivojlantirishda ingliz tilidagi sport leksikasini o'rganish juda muhim. **Dunyodagi sport tadbirlarini tushuntirish:** Ingliz tilidagi sport leksikasi orqali, o'zbek o'qituvchilari va talabalar dunyodagi mashhur sport tadbirlari, o'yinlar va

championatlarni o'rganishlari va tushuntirishlari mumkin. Bu esa dunyo bilan integratsiyani oshiradi va global tushunchalar o'zlashtirishga yordam beradi. **O'z mavqelarimizni oshirish:** O'zbekiston sportning yuqori bosqichdagi voqealari va tadbirlarida o'z tili orqali o'z mavqelarini oshirish uchun ingliz va o'zbek tillaridagi sport leksikasini o'rganish juda muhim. Shu bilan birga, o'zbek tili foydalanuvchilarining xalqaro mediyada o'z fikrlarini bayon qilishida va o'zlarini dunyoda ifodalashda yordam bera oladi.

Ingliz va o'zbek tillaridagi sport leksikasini o'rganish, katta o'quvchilar, olimlar, sportshunoslar va tadbirkorlar uchun o'zaro tushuncha va kommunikatsiyani kengaytirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Arutyunova N. D. Diskurs / N. D. Arutyunova // Katta ensiklopedik lug'at. Tilshunoslik. - M., 1998. - S. 136-137.
2. Bogdanov VV Matn va matnli aloqa / VV Bogdanov. - Sankt-Peterburg . : Sankt - Peterburg nashriyoti . davlat unta, 1993. - 68 b.
3. Chafe V. Diskurs, ong va vaqt. Nutq va yozishda ongli tajribaning oqimi va o'zgarishi / Chafe V. - Chikago: Chikago universiteti. - Matbuot, 1994 yil.
4. Enkvist NE Matndan talqin qilinishiga: matn tilshunosligidagi asosiy atamalarni muhokama qilishga hissa. Bog'lanish va uyg'unlik : matn va nutq tahlili / Enkvist NE - Nyu-York, 1989. - P. 369-382.